

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

и

ЕВРОПСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЈАВНО ПРАВО

МЕЂУНАРОДНИ САВЕЗ ПРАВНИКА

ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЗБОРНИК РАДОВА

„Право између заштите и злоупотребе“
Том IV

COLLECTION OF PAPERS
“Law Between Protection and Abuse“
Vol. IV

XIII Научни скуп поводом Дана Правног факултета,
Међународни научни скуп
одржан 26. октобра 2024. год. на Палама

УДК 34(082)

ISBN 978-99938-57-94-5

Источно Сарајево, 2025. год.

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO
FACULTY OF LAW

and

EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION

INTERNATIONAL UNION OF LAWYERS

INSTITUTE FOR COMPARATIVE LAW

SERBIAN ASSOCIATION FOR CRIMINAL LEGAL THEORY AND PRACTICE

INSTITUTE OF CRIMINOLOGICAL & SOCIOLOGICAL RESEARCH

COLLECTION OF PAPERS
“Law Between Protection and Abuse“
Vol. IV

ЗБОРНИК РАДОВА
„Право између заштите и злоупотребе“
Том IV

The XIII Scientific conference on
The occasion of the Day of the Faculty of Law,
International scientific conference,
held in Pale, 26 October 2024

UDC 34(082)

ISBN 978-99938-57-94-5

East Sarajevo, 2025

ЗБОРНИК РАДОВА

XIII Научног скупа поводом Дана Правног факултета,
који је у организацији
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву,
и суорганизацији
Европске организације за јавно право,
Међународног савеза правника,
Института за упоредно право,
Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, и
Института за криминолошка и социолошка истраживања,
одржан 26. октобра 2024. год. на Палама, на тему:
„ПРАВО ИЗМЕЂУ ЗАШТИТЕ И ЗЛОУПОТРЕБЕ“

Издавач

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Алексе Шантића 3, 71420 Пале
тел. 00387 57 226 609 / факс 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

За издавача

Проф. др Горан Марковић, декан

Коуредници

Проф. др Димитрије Ђеранић

Проф. др Свјетлана Ивановић

Доц. др Ђорђе Мариловић

Проф. др Радислав Лале

Проф. др Самир Аличић

Лектор и коректор за српски језик

Проф. др Нина Ђеклић

Лектор и коректор за енглески језик

Мр Нинослава Радић, наставник страног језика

Техничка припрема

Проф. др Димитрије Ђеранић

Доц. др Ђорђе Мариловић

Доц. др Брано Хаци Стевић / Доц. др Мирјана Пупић

Виши асс. мр Тијана Баћовић / Виши асс. Ђорђе Перишић, мр

Виши асс. Ивана Лазаревић, ма / Виши асс. Љубана Сладић, ма

Штампа

Графомарк, Лакташи

Тираж

65 примјерака

Зборник је реферисан у HeinOnline, EBSCO OPEN ACCESS и Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

COLLECTION OF PAPERS

The XIII Scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law, on general topic „Law Between Protection and Abuse“, which is organized Faculty of Law, University of East Sarajevo, in cooperation with the European Public Law Organization, International Union of Lawyers, Institute for Comparative Law, Serbian Association for Criminal Legal Theory and Practice, and the Institute of Criminological & Sociological Research, on 28. October 2023, in Pale

Publisher

Faculty of Law, University of East Sarajevo
Alekse Šantića Str. 3, 71420 Pale
phone. 00387 57 226 609 / fax 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

For the Publisher

Full Professor Goran Marković, dean

Edited by

Associate Professor Dimitrije Čeranić
Associate Professor Svjetlana Ivanović
Assistant Professor Đorđe Marilović
Associate Professor Radislav Lale
Full Professor Samir Aličić

Proofreading for the Serbian language

Associate Professor Nina Čeklić

Proofreading for the English language

Ninoslava Radić, MA (Linguistics), English language teacher

Technical preparation

Associate Professor Dimitrije Čeranić
Assistant Professor Đorđe Marilović
Assistant Professor Brano Hadži Stević / Assistant Professor Mirjana Pupić
Senior Teaching Ass. Tijana Bačović / Senior Teaching Ass. Đorđe Perišić
Senior Teaching Ass. Ivana Lazarević / Senior Teaching Ass. Ljubana Sladić

Printing

Grafomark, Laktaši

Circulation

65 copies

COLLECTION OF PAPERS included in base of journals and e-books:
HeinOnline, EBSCO OPEN ACCESS and Central and Eastern European Online
Library (CEEOL)

Зборник радова
ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ И ПУНОЋА ПРАВА

Научни одбор

Проф. др Миленко Крећа, бивши судија Међународног суда правде, судија *ad hoc* Европског суда за људска права, ранији члан Венецијанске комисије и Сталног арбитражног суда у Хагу, председник Научног одбора

Full Professor Spyridon Flogaitis, University of Athens, Faculty of Law, Director of the European Public Law Organization and President of the Board of Directors of EPLO, Greece

Академик проф. др Станко Бејатовић, члан Председништва Међународног савеза правника, Москва, председник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, председник Управног одбора Института за Криминолошка и социолошка истраживања у Београд, Србија

Проф. др Вид Јакулин, Правни факултет Универзитета у Љубљани, Словенија

Проф. др Борче Давитковски, Правни факултет „Јустинијан Први“ Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Сјеверна Македонија

Проф. др Елена Геннадиевна Багреева, професор Департамента правовог регулирања економическој дејателности Финансовог универзитета при Правителству Росијске Федерације, член исполкома Међународног сојуза юристов, Росијска Федерација

Проф. др Владимир Чоловић, директор Института за упоредно право у Београду, Србија

Проф. др Велимир Ракочевић, Правни факултет Универзитета Црне Горе у Подгорици, Црна Гора

Проф. др Дарко Симовић, Криминалистичко полицијски универзитет, Београд

Проф. др Јуриј Топлак, Универзитет у Марибору, Словенија

Проф. др Горан Марковић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, БиХ, Република Српска

Проф. др Драган Гоцевски, Правни факултет „Јустинијан Први“ Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Сјеверна Македонија

Prof. dr Péter Mezei, Associate Professor of Law, Associate Dean for International Affairs, Institute of Comparative Law, Faculty of Law, University of Szeged, Adjunct Professor (dosentti), University of Turku (Finland), Lecturer in Law, University of Toledo College of Law (USA), Visiting Professor, Université Jean Moulin Lyon III (France), Hungary

Проф. др Иван Милотић, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Хрватска

Prof. dr Velimir Živković, Associate Professor and Director of LLM ICL, IEL and ICGFR programs at University of Warwick School of Law, United Kingdom;

Dr Jose Gustavo Prieto Munoz, Senior researcher at the Human Rights Center and the Programme Human Rights in Context at Ghent University, Belgium

Организациони одбор

Проф. др Горан Марковић, председник; Академик проф. др Станко Бејатовић;

Проф. др Владимир Чоловић; Проф. др Јелена Ђеранић Перишић; Др Ивана Стевановић; Проф. др Димитрије Ђеранић; Доц. др Сања Голијанин; Проф. др Самир Аличић; Проф. др Свјетлана Ивановић; Доц. др Сања Крешталица; Доц. др Ђорђе Мариловић; Доц. др Драгана Дамјановић; Доц. др Брано Хаци Стевић; Мр Нинослава Радић; Виши асистент Ђорђе Перишић, мр; Виши асистент Ивана Лазаревић, ма; Виши асистент Љубана Сладић, ма.

Коуредници

Проф. др Димитрије Ђеранић; Проф. др Свјетлана Ивановић; Доц. др Ђорђе Мариловић;
Проф. др Радислав Лале; Проф. др Самир Аличић

Conference Proceedings
LEGAL GAPS AND THE COMPLETENESS OF LAW

Scientific Committee

- Prof. Milenko Kreća, Full Professor, University of Belgrade, Faculty of Law, former judge of the International Court of Justice, ad hoc judge of the European Court for Human Rights, former member of the Venice Commission and the Permanent Court of Arbitration, Serbia, President of the Board;
- Prof. Spiridon Flogaitis, Full Professor, University of Athens, Faculty of Law, Director of the European Public Law Organization and President of the Board of Directors of EPLO, Greece;
- Academician Stanko Bejatović, Full Professor, member of the Presidency of the International Union of Lawyers, Moscow, President of the Serbian Association for Criminal Legal Theory and Practice, President of the Board of Directors of the Institute for Criminological and Sociological Research, Belgrade, Serbia;
- Prof. Vid Jakulin, Full Professor, Faculty of Law, University of Ljubljana, Slovenia;
- Prof. Borče Davitkovski, Full Professor, Iustinianus Primus Faculty of Law, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia;
- Prof. dr Elena Gennadievna Bagreeva, Full Professor of the Department of legal regulation of economic activity of the Financial University under the Government of the Russian Federation, member of the Executive Committee of the International Union of lawyers, member of the Association of Lawyers of Russia, academician of the Slavic Academy, Russian Federation;
- Prof. Vladimir Čolović, Full Professor, Principal of the Institute of Comparative Law, Belgrade, Serbia;
- Prof. Velimir Rakočević, Full Professor, Faculty of Law, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro;
- Prof. Darko Simović, Full Professor, University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, Serbia;
- Prof. Jurij Toplak, Full Professor, University of Maribor, Slovenia;
- Prof. Goran Marković, Full Professor, Faculty of Law, University of East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina;
- Prof. Dragan Gocevski, Full Professor, Iustinianus Primus Faculty of Law, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia;
- Prof. Péter Mezei, Associate Professor of Law, Associate Dean for International Affairs, Institute of Comparative Law, Faculty of Law, University of Szeged, Adjunct Professor (dosenti), University of Turku (Finland), Lecturer in Law, University of Toledo College of Law (USA), Visiting Professor, Université Jean Moulin Lyon III (France), Hungary;
- Prof. Ivan Milotić, Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia;
- Prof. dr Velimir Živković, Associate Professor and Director of LLM ICL, IEL and ICGFR programs at University of Warwick School of Law, United Kingdom;
- Dr Jose Gustavo Prieto Munoz, Senior researcher at the Human Rights Center and the Programme Human Rights in Context at Ghent University, Belgium.

Organizing Committee

- Full Professor Goran Marković, President; Academician Full Professor Stanko Bejatović;
Full Professor Vladimir Čolović; Full Professor Jelena Čeranić Perišić; Ivana Stevanović, PhD;
Associate Professor Dimitrije Čeranić; Assistant Professor Sanja Golijanin; Full Professor Samir Aličić;
Associate Professor Svjetlana Ivanović; Assistant Professor Đorđe Marilović; Assistant Professor Dragana Damjanović; Assistant Professor Brano Hadži Stević; Ninoslava Radić, LL.M; Senior Teaching Assistant Đorđe Perišić, LL.M; Senior Teaching Assistant Ivana Lazarević, LL.M;
Senior Teaching Assistant Ljubana Sladić, LL.M.

Co-editors

- Associate Professor Dimitrije Čeranić; Associate Professor Svjetlana Ivanović; Assistant Professor Đorđe Marilović; Associate Professor Radislav Lale; Full Professor Samir Aličić

Финансијску подршку у организацији XIII Научног скупа поводом Дана Правног факултета на општу тему „Право између заштите и злоупотребе“, који је одржан 26. октобар 2024. год. на Палама, пружило нам је неколико истакнутих институција и појединаца на чему им искрено захваљујемо.

Посебну захвалност исказујемо:

**Предсједнику Републике Српске,
г. Милораду Додику,**

**Министарству за научнотехнолошки развој и високо образовање
Републике Српске, министру доц. др Жељку Будимиру,**

Српском члану Предсједништва БиХ, гђи Жељки Цвијановић,

Д.о.о. Милкус, Пале, г. Миомиру Кусмуку

**Адвокатској комори Републике Српске,
предсједнику г. Далибору Мрши**

**Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове
Републике Српске, директору мр Драгану Станковићу**

Градоначелнику Источног Сарајева, г. Љубиши Ћосићу

Начелнику Општине Источна Илица, г. Маринку Божовићу

Начелнику Општине Источно Ново Сарајево, г. Јовану Катићу

Начелнику Општине Трново, г. Драгомиру Гаговићу

**Нотарској комори Републике Српске,
предсједнику др Бориславу Радићу**

Адвокату из Бијељине, г. Горану Василићу

Нотару из Бијељине, г. Игору Остојићу

Адвокату из Вишеграда, г. Николи Андрићу

Компанији Параграф лекс из Београда

Уз спремност за наставком сарадње на обострану корист и задовољство, а прије свега на ползу свим правним посленицима, уз жељу за унапређењем правног поретка Републике Српске, још једном захваљујемо свим институцијама и појединцима који су нам помогли у припреми и одржавању XIII Научног скупа поводом Дана Правног факултета, који је по броју референата, држава из којих долазе и броју саопштених реферата, у 2024. години био највећи научни скуп у области права у Европи.

С поштовањем,

ДЕКАН
Проф. др Горан Марковић

Several prominent institutions and individuals provided to us the financial support for the organization of the XIII Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law on the general topic “LAW BETWEEN PROTECTION AND ABUSE“, which was held in Pale on 26 October 2024. We are sincerely grateful to them.

We particularly thank to:

**President of the Republic of Srpska,
Mr. Milorad Dodik,**

**The Ministry of Scientific and Technological Development and Higher Education,
Minister Assistant Professor Željko Budimir,**

Serbian member of the BiH Presidency, Ms. Željka Cvijanović,

D.o.o. Milkus, Pale, Mr Miomir Kusmuk

Bar Association of the Republika Srpska, President Mr. Dalibor Mrša

**Republic administration for geodetic and property affairs, Republic of Srpska,
Director Dragan Stanković, LL.M.**

Mayor of the City of Istočno Sarajevo, Mr. Ljubiša Ćosić

Mayor of the Municipality of Istočna Ilidža, Mr. Marinko Božović

Mayor of the Municipality of Istočno Novo Sarajevo, Mr. Jovan Katić

Mayor of the Municipality of Trnovo, Mr. Dragomir Gagović

**Notary Chamber of the Republika Srpska,
President dr. Borislav Radić**

Attorney from Bijeljina, Mr. Goran Vasilić

Notary from Bijeljina, Mr. Igor Ostojić

Attorney from Višegrad, Mr. Nikola Andrić

Company Paragraf Lex, Belgrade

With the readiness to continue cooperation for mutual benefit and satisfaction, and above all for the benefit of all legal professionals, with the desire to improve the legal order of the Republic of Srpska, we once again thank all the institutions and individuals who helped us in the preparation and holding of the XIII Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law, which in 2024 was the largest scientific conference in the field of the legal sciences in Europe, in terms of the number of referees, the countries from which they come and the number of published papers.

Sincerely yours,

DEAN
Professor Goran Marković

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР	XV
-----------------	----

КРИВИЧНОПРАВНА СЕКЦИЈА

<i>Академик проф. др Миодраг Н. Симовић</i> <i>Проф. др Владимир М. Симовић</i> КРИВИЧНО ДЈЕЛО НЕОВЛАШЋЕНИ ПРИСТУП РАЧУНАРУ ИЛИ РАЧУНАРСКОЈ МРЕЖИ: ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И ПРАВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.....	1
<i>Проф. др Милан Вујанић</i> <i>Судија др Драган Обрадовић</i> <i>Милан Божовић</i> НОВИ ДОМЕТИ ВЕШТАЧЕЊА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА.....	22
<i>Проф. др Саша Кнежевић</i> ЗАШТИТА ОКРИВЉЕНОГ ОД САМООПТУЖИВАЊА	41
<i>Проф. др Миомира Костић</i> <i>Проф. др Марина М. Симовић</i> ДОСТУПНОСТ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА – НОРМАТИВА И ИСКУСТВА СРБИЈЕ	56
<i>Проф. др Ксаба Фенивеси</i> <i>Ванеса Фабијан, докторанд</i> ПОРУКЕ НЕГАТИВНИХ ТРАГОВА.....	80
<i>Проф. др Милијана Буха</i> ЗНАЧАЈ ОДЛУКА СУДИЈЕ ЗА ПРЕТХОДНО САСЛУШАЊЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ	86
<i>Проф. др Драгана Чворовић</i> <i>Проф. др Вари Винце</i> ТАЈНИ НАДЗОР КОМУНИКАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И ПРАКСА	106

<i>Проф. др Сузана Димић</i> <i>Проф. др Мирјана Ђукић</i> <i>Проф. др Ванда Божић</i> УЛОГА ВЕШТАКА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПОРЕСКА КРИВИЧНА ДЕЛА	124
<i>Проф. др Орсолија Хорват</i> ФАНТОМСКО ОРУЖЈЕ И ПРАВО: САВЕЗНЕ И ДРЖАВНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ЗД ШТАМПАНА ОРУЖЈА	145
<i>Проф. др Љубиша Здравковић</i> <i>Адвокат др Срђан Алексић</i> ЗАСТАРЕЛОСТ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	157
<i>Проф. др Марко Миловић</i> ОДБРАНА СИРОМАШНОГ – НЕОПРАВДАНО ЗАПОСТАВЉЕНА ОДРЕДБА У ЗАКОНИКУ О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ СРБИЈЕ	169
<i>Проф. др Садмир Каровић</i> КРИВИЧНО ДЈЕЛО ТРГОВИНА ДЈЕЦОМ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – КРИВИЧНОПРАВНИ (МАТЕРИЈАЛНИ) И КРИВИЧНОПРОЦЕСНИ АСПЕКТ	181
<i>Проф. др Дарко Марковић</i> <i>Дарија Марковић, докторанд</i> САЈБЕР ОПЕРАЦИЈЕ: ПРАВНИ ИЗАЗОВИ И РИЗИЦИ ЗЛОУПОТРЕБЕ	196
<i>Доц. др Игор Петковић</i> АМНЕСТИЈА И ПОМИЛОВАЊЕ	209
<i>Доц. др Предраг Поповић</i> <i>Доц. др Гојко Шетка</i> ПРЕВЕНЦИЈА ТЕРОРИЗМА КРОЗ ПРИМЈЕНУ ИЗЛАЗНИХ СТРАТЕГИЈА ЗА ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА ПРИЛИКОМ НАПУШТАЊА НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ	217
<i>Доц. др Давид Тот</i> <i>Данијел Ерб, докторанд</i> <i>Ева Пец, докторанд</i> ИЗАЗОВИ КРАЂЕ МЕДИЦИНСКОГ ИДЕНТИТЕТА	237

<i>Судија др Младен Јеличић, научни сарадник</i> ПОЛОЖАЈ МИГРАНАТА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	248
<i>Научни сарадник др Гордана Николић</i> КРИВИЧНОПРАВНО ОДРЕЂЕЊЕ РАЗБОЈНИШТВА И ИЗНУДЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ СРБИЈЕ	267
<i>Судија мр Сретко Јанковић</i> ВИШЕСТРУКИ ПОВРАТ У СРПСКОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ.....	280
<i>Виши асистент Љубана Сладић, ма</i> ПРАВНИ ОКВИР ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ	301
<i>Адвокат Драган Станишић</i> <i>Никола Тривић, ма</i> ОДГОВОРНОСТ УПРАВЉАЧА ПУТА ЗА ШТЕТУ НАСТАЛУ СУДАРОМ У НЕПРАВИЛНО СИГНАЛИСАНИМ РАСКРСНИЦАМА ..	322
<i>Истраживач-приправник Маша Марковић, ма, докторанд</i> ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.....	339
<i>Дороти Ланг-Фукса, ма, докторанд</i> МОГУЋНОСТ ПОБОЉШАЊА САОБРАЋАЈНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ	358
<i>Бернадет Кисфонаи, ма, докторанд</i> БУДУЋЕ СПРЕЧАВАЊЕ КРИМИНАЛА: ВЈЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И МОГУЋНОСТИ ПРЕДВИЂАЊА КРИМИНАЛА	374
ЛИСТА РЕЦЕНЗЕНАТА.....	389

Проф. др Миомира Костић

Правни факултет Универзитета у Нишу

Проф. др Марина Симовић

Факултет правних наука Паневропског
Универзитета „Апеирон“ у Бањој Луци,
Омбудсман за дјецу Републике Српске

ДОСТУПНОСТ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА – НОРМАТИВА И ИСКУСТВА СРБИЈЕ¹

Бесплатна правна помоћ сиромашним категоријама становништва дуго није била приоритетни задатак који је требало да буде подржаван унутар самих држава и од стране међународних организација у спровођењу реформе правосудних система. „Једнака правда за све у складу са законом“ не би могла бити достигнута без обезбјеђења једнаког приступа правној помоћи и правном заступању за све грађане.

Потреба за пружањем правне помоћи подједнако се јавља и у кривичним и у грађанским стварима. У Србији је Закон о бесплатној правној помоћи донијет 2018. године, али његова примјена није заживјела у потпуности. Циљ овог рада је да се укаже на нормативну датост и досљедност у смислу домаћих законских и подзаконских норми да се сваком лицу омогући дјелотворан и једнак приступ правди, посебно маргинали-

Миомира Костић, kosticm@prafak.ni.ac.rs.

Марина Симовић, marina.simovic@gmail.com.

¹ Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, по Уговору, евиденциони број 451-03-137/2025-03/ 200120 од 4. фебруара 2025. године. Према Агенди за одрживи развој 2030 (А/РЕС/71/313), овај документ је повезан са Циљем одрживог развоја број 16: Промовисати мирна и инклузивна друштва за одрживи развој, обезбиједити приступ правди за све и изградити ефикасне, одговорне и инклузивне институције на свим нивоима.

зованим друштвеним групама. Важно је илустровати на који начин медији у Србији извјештавају о доступности правди кроз бесплатну правну помоћ, као и то на који начин је питање доступности правди јасно објашњено грађанима Србије и какав је утицај ЕУ у том процесу. Примјењене методе у раду јесу нормативни, дескриптивни и анализа случаја.

Кључне ријечи: Бесплатна правна помоћ; Медији; Рањиве друштвене групе; Србија; ЕУ интеграције.

1. УВОД

Бављење научним радом примјеном научне методологије, уподобљавање курикулума са новим достигнућима научне мисли, али и потребама људи у свакодневном животу, потпуно кореспондира с циљевима науке, у непрекидном кругу с међусобно условљеним начелима квалитета живота које испуњавају, с једне стране, научни прегалници, и, с друге стране, сврха им је задовољавање потреба људи. Некада тај смјер кретања од научног достигнућа и научне мисли која води одређеном циљу, бива видљивији, на први поглед, у домену техничких или био-медицинских наука, док се на пољу друштвено-хуманистичких наука сама мисао, циљ и теорија некада неће ни уочити код већине становника као основ напретка у остваривању одређених сегмената квалитета живота, док ће они, истовремено, по сазнајној инерцији итекако користити благодети тога, свакодневно.

Примјер за такво промишљање је слоган *Приступ правди за све*, иза кога се јасно осликава намјера државе и друштва да намијењена, законом прописана, доступност судске правде буде и остварива за све грађане. Мало ко ће промишљати о путу настанка видљивог слогана, поготово не онда када тај слоган заиста доведе до испуњења свог циља код појединца. Зато је задатак научног промишљања и у томе да се укаже на поријекло неког правног института чије бенефите баштине људи, посебно када они припадају мање видљивим, маргинализованим друштвеним групама.²

Педесетих година 20. вијека у земљама Западне Европе и деведесетих година 20. вијека у земљама Источне Европе начињен је корак од демократије ка конститутивној демократији. Европска друштва и државе, у свом даљем развоју ка 21. вијеку, прихватила су да постоје нека правила која су такве важности да не могу и не смију бити промијењена вољом представника власти. У литератури се наводи да

² Друштвене категорије које имају тенденцију да утичу на маргинализацију укључују: расу и етничка припадност, пол и сексуалност, социоекономски статус, статус имигранта и религију.

конститутивне демократије захтијевају постојање механизма који ће сваком појединцу обезбиједити ефикасну правну заштиту тако да одговарајући правни оквир гарантује заштиту права сваком грађанину пред судовима. Без тога, демократија је измаштана утопија, фикција, која може довести до дубоког разочарања и фрустрације код становништва.³

Принцип владавине права постављен је као темељ демократским промјенама у државама Централне и Источне Европе. Владавину права чини скуп идеја и практичних поступака у циљу промовисања схватања да закон треба да превлада насиље, да свим поступцима треба да буде управљано на законит начин, а не арбитрарном вољом људи. Поред нужности постојања идеја које инспиришу политичка друштва да прихвате владавину права, такође је неопходно обезбиједити добро утврђену праксу уградње принципа владавине права у законске норме, у циљу њене примјене у стварности. Слоган „Једнака правда за све у складу са законом“⁴ не би могао бити достигнут без обезбјеђења једнаког приступа правној помоћи и правном заступању за све грађане.⁵ Управо је та чињеница увјерила правнике, деценијама

³ *Access to Justice in Central and Eastern Europe, European Forum on Access to Justice, Forum Report, 5–7 December 2002, Budapest, Hungary, 5.* [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://www.pilnet.org/wp-content/uploads/2020/04/Access-to-Justice-in-CEE-Forum-Report-2.pdf](https://www.pilnet.org/wp-content/uploads/2020/04/Access-to-Justice-in-CEE-Forum-Report-2.pdf), 12. мај 2025.

⁴ “Equal justice under law”, мото који је написан на згради Врховног суда САД, цит. према: *Access to Justice in Central and Eastern Europe, European Forum on Access to Justice, 1.*

⁵ Види А. Tabuteau, *Où trouver une première aide juridique gratuite?* Le Particulier 2021; В. Beate Schön, *So findest Du den richtigen Anwalt*, Finanztip 2024; А. Сергеевна, Плетень, *Конституционное право на бесплатную юридическую помощь и механизм его реализации в современной России*, автореферат, Москва 2008; Е. Сергеевна Резник, „Бесплатная юридическая помощь: актуальные вопросы доступности и качества“, *Право и политика*, № 9, 2018, 43–58; М. Вячеславович Пресняков „Получатели бесплатной юридической помощи в Российской Федерации“, *Закон*, № 11, 2012, 63–71; А. Александрович Кирилловых, „Участники системы бесплатной юридической помощи: правовые аспекты организации деятельности“, *Право и экономика*, № 7, 2012; С. Wimmer, *Die Marginalisierten. (Über-)Leben zwischen Mangel und Notwendigkeit*. Beltz Juventa, Weinheim 2023; В. Константинович Ботнев, *Квалифицированная юридическая помощь как конституционно-правовая гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина*, автореферат, Москва, 2013; Г. Сергеевна Шереметова, *Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе*, автореферат, Екатеринбург, 2014; Civil Liberties Union for Europe: *Was ist Marginalisierung? Definition und Lösungsstrategien*. 5. Oktober 2021; S. R. Montesanti, J. Abelson, J. N. Lavis, R. Dunn, „Enabling the Participation of Marginalized Populations: Case Studies from a Health Service Organization in Ontario, Canada“, *Health Promotion International*, 32(4), 2016, 636–649; М. S., Williams, *Voice, trust, and memory: Marginalized groups and the failings of liberal representation*. Princeton, NJ: Princeton University

уназад, како је неопходно инсистирати на важности приступа правди.⁶

Овај слоган/покрет, као и различите језичке манифестације у њему садржаног циља, био је изнова уочен (*refresh*) у стручној јавности фебруара 2025. године када је америчка администрација новизабраног председника обзнанила укидање фондова који су финансирани пројекте с овим назначеним приоритетом. При томе, већи акценат је дат том поступку гашења агенције *USAID*, затим, мотивима, политичким принципима и убеђењима нове администрације једне од најмоћнијих земаља света, него стварном бенефиту и достигнућима који су до тада остварени финансирањем различитих пројеката од стране агенције.⁷

Сљедеће што надагна на промишљање јесте смисао одређења слогана *приступ правди за све*, као и историјски контекст у њему садржаног принципа. Покрет „приступ правди“ се може одредити као „мултифакторски одговор на можда најосновнији изазов модерних правних система“. Најважнији задатак у томе јесте обезбиједити механизам како би социјална права била ефикасна. Нажалост, судови су често јако скупи и спори у свом раду. Сиромашни људи, без довољно финансијских средстава, тешко да могу остварити одговарајућу правну помоћ/бесплатну правну помоћ, а правда се у демократском друштву не смије засновати на могућности плаћања.⁸

Press, 1998; V. Raynauld, E. Richez, S. Wojcik, “Les groupes minoritaires et/ou marginalisés à l’ère numérique. Introduction”, *Terminal*, 127, 2020.

⁶ Политичка филозофија која стоји иза оваквог приступа – јасно се заснива на разлици између “негативног” и “позитивног” појма слободе. Позитивна слобода у том смислу значи афирмативни напор државе у циљу да слобода буде доступна за сваког. Овај напор инспирисао је раних седамдесетих година прошлог вијека пројекат “Florence Access-to-Justice Project”, када су најистакнутији правници основали Институт европског универзитета (*The European University Institute*) у Фиренци, у Италији. Идеја је била да се анализирају правне, економске, социјалне и психолошке препреке које су утицале на то да већина људи има тешкоће да користи добар правни амбијент и своје право на слободу.

⁷ Трамп жели да угаси УСАИД, *Политика on line*, 06.02.2025, <https://www.politika.rs/scc/clanak/659360/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%A3%D0%A1%D0%90%D0%98%D0%94>, 14. мај 2025.

⁸ Овај се покрет заснивао на притиску јасно изражене социјалне потребе. У том смислу, правна помоћ је стављена на ред правних реформи касних шездесетих година прошлога вијека. Реформа је започела у САД са Програмом правних служби (*the Legal Service Reform*). У Европи, Француска је била претеча у реформама, када је 1972. године своју службу правне помоћи из XIX вијека замијенила модерним приступом *securité sociale*. После пада комунизма, земље Централне и Источне Европе су такође морале да се суоче са тешкоћом како да обезбиједи ефикасну

У државама Централне и Источне Европе јавила се потреба за оснаживањем свијести код грађана, и оно што је неопходно – утицаја на државне органе који примјењују право и спроводе правду на закону засновану, да процјењују статус и квалитет пружања правне помоћи становништву, као и неопходност спровођења реформи у том циљу. Земље у овим регијама Европе већ су имале јасно преузету међународну обавезу да обезбјеђују бесплатну правну помоћ свима којима је потребна. Ипак, бесплатна правна помоћ сиромашним категоријама становништва дуго није била приоритетни задатак који је требало да буде подржан унутар самих држава и од стране међународних организација у спровођењу реформе правосудних система. Већ примјењиване реформе које су утицале на промјену правних институција и примјену права показале су недостатак у томе што нису биле довољно усмјерене на то да сиромашним и маргинализованим групама становништва обезбиједи приступ новим правним механизмима.⁹

У Србији је на снази јасни правни оквир настао ратификацијом значајних међународних докумената о људским правима којима се остварује ефикасна правна заштита и право на правично суђење, а заједно чине основ демократског друштва. Приступ правди, односно пружање правне заштите сваком грађанину, није могуће уколико сви грађани немају средства за обезбјеђење трошкова за правну помоћ од стране стучних лица. Међутим, модерна друштва која баштине принципе демократије, гарантују правну помоћ свима, па стога државе имају обавезу да обезбиједи бесплатну правну помоћ или правну помоћ са смањеним трошковима, када то захтијевају разлози правичности.¹⁰

Потреба за пружањем правне помоћи подједнако се јавља и у кривичним и у грађанским стварима. Могућност пружања правне помоћи у кривичним стварима треба проширити тако да се обезбиједи право на адвоката, односно правног савјетника, када је ограничење слободе извјесно; затим, јасан финансијски и суштински критеријум за обезбјеђење правне помоћи по основу сиромаштва мора бити утврђен, као и то да правна помоћ у грађанским парницама такође мора бити обезбијеђена. Вођене криминолошко-виктимолошком интуицијом, аутор-

правну помоћ сиромаштним. Вид. *Access to Justice in Central and Eastern Europe, European Forum on Access to Justice*, 2.

⁹ С. Константиновић-Вилић, М. Костић, Д. Миладиновић, *Право на правну помоћ и квалитет правне помоћи пружене грађанима у кривичном поступку и поступку издржавања казне*, Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације, Ниш 2007, 15.

¹⁰ D. Vuković, et al., *Pristup pravdi i besplatna pravna pomoć u Srbiji - izazovi i reforme*, YUCOM Komitet pravnika za ljudska prava, SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu, Beograd 2013, 7.

ке често прибјегавају принципу „повратка у будућност“, па за теме својих научних промишљања скрбе феномене и правне и социјалне институте о томе како се задовољавају потребе особа на начин који подразумијева постојање и дјелање *welfare* државе. Отуда, за тему конференције, и за предмет овог рада, одређено је посматрање доступности бесплатне правне помоћи маргинализованим групама становништва које не посједују довољно средстава да обезбиједе себи или себи блиским особама квалитетну стручну помоћ у области остваривања својих гарантованих права.

Циљ овог рада је да се укаже на нормативну датост и досљедност у смислу домаћих законских и подзаконских норми да се сваком лицу омогући дјелотворан и једнак приступ правди, посебно маргинализованим друштвеним групама. Важно је илустровати на који начин медији у Србији извјештавају о доступности правди кроз бесплатну правну помоћ, као и то на који начин је питање доступности правди јасно објашњено грађанима Србије и какав је утицај ЕУ у том процесу. Примењене методе у раду јесу нормативни, дескриптивни и анализа случаја.

2. МЕЂУНАРОДНИ И ДОМАЋИ СТАНДАРДИ О ПРИСТУПУ ПРАВДИ И ОСТВАРИВАЊУ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Установљавање међународно признатог права на приступ правди некада се сматрало скоро немогућим. Идеја о томе била је првобитно оваплоћена у односу на странце, у смислу доктрине одговорности државе уколико повриједи права страних држављана. Данас се међународним уговорима несумњиво обезбјеђује и штити право на приступ правди.¹¹ Неки аутори примјеђују иронију у томе да се изрази

¹¹ На најширем међународном плану, при организацији УН донијет је извјестан број кључних докумената који у својим појединим одредбама регулишу питања приступа правди: Међународни пакт о грађанским и политичким правима (Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима *Сл. лист СФРЈ*, бр. 7/71; Закон о потврђивању факултативног протокола уз Међународни пакт о грађанским и политичким правима, *Сл. лист СРЈ – Међународни уговори*, бр. 4/2001; Закон о потврђивању другог факултативног протокола уз Међународни пакт о грађанским и политичким правима који има за циљ укидање смртне казне, *Сл. лист СРЈ – Међународни уговори*, бр. 4/2001); Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (Закон о ратификацији Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, *Сл. лист СФРЈ*, бр. 7/71); Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације (Закон о ратификацији Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације, *Сл. лист СФРЈ*, бр. 31/67); Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена (Закон о ратификацији Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, *Сл. лист СРЈ – Међународни уговори*, бр. 11/81); Конвенција против тортуре и других свирепих, нељудских или понижавајућих казни и поступака

„приступ правди“ и „приступ судовима“ уопште експлицитно не помињу у међународним уговорима, независно од оних докумената који регулишу статус избјеглица и особа без држављанства, за које иначе ови приступи представљају најтеже оствариво право.¹² Али, послије интерпретације која је дата у вези са „правом на правично суђење“ у случају *Golder* пред Европским судом за људска права,¹³ постало је јасно да је приступ суду, и шире посматрано приступ правди, гарантовано међународним уговорима о заштити људских права.¹⁴

У односу на одредбе међународног права, у литератури се истиче како у Европи постоји најразвијенији систем заштите људских права.¹⁵ Савјет Европе¹⁶ као и друге регионалне организације, закључују

(Закон о ратификацији Конвенције против тортуре и других свирепих, нељудских или понижавајућих казни и поступака, *Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори*, бр. 9/91); Конвенција о правима дјетета (Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима дјетета, *Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори*, бр. 15/90 *Сл. лист СРЈ – Међународни уговори*, бр. 2/97); Универзална декларација о демократији (Декларацију је без гласања усвојио Интерпарламентарни савјет на својој 161. седници (Каиро, 16. септембар 1997. године, *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/Univerzaln*
a%20Deklaracija%20o%20demokratiji%20LAT.pdf, 17. мај 2025).

¹² *Access to Justice in Central and Eastern Europe, European Forum on Access to Justice*, 21–22.

¹³ Право на приступ суду је саставни дио права на правично суђење, прописаног у чл. 6. Конвенције. Суд је у случају *Golder v. UK* заузео став да чл. 6. „обезбеђује свакоме право да има било какав захтев који се односи на његова грађанска права или обавезе које су представљене пред судом“. У овом случају Суд је заузео становиште да би било непојмљиво дозволити ситуацију гдје би чл. 6 Конвенције требало да опише у детаље процедуралне гаранције које су дате странкама у неријешеним парницама и не би требало да најприје штите оно што само по себи заправо омогућава корист од таквих гаранција, као што је приступ суду“. Право на контакт са адвокатом ради покретања поступка као елемент права на суд. Пресуда у случају *Golder против Уједињеног Краљевства*. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-100750%22%5D%7D>, 15. мај 2025.

¹⁴ Занимљив је документ Основни принципи УН о улози адвоката који је усвојен на Осмом конгресу Уједињених нација о превенцији криминала и поступања према учиниоцима кривичних дјела, одржаном од 27. августа до 7. септембра 1990. године на Куби, у Хавани. У дијелу текста о доступности адвоката и пружању правних услуга наглашено је да владе обезбеђују довољно средстава и друге изворе прихода за пружање правних услуга сиромашним и, ако је неопходно, другим лицима која се налазе у неповољном положају. Основни принципи УН о улози адвоката, 181. *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://aks.org.rs/aks/wp-content/uploads/2014/04/osnovni_principi_o_ulozu_advokata.pdf*, 19. мај 2025.

¹⁵ Овдје је интересантно поменути Бечку конвенцију о конзуларним односима која је донијета 26. априла 1963. године и која је за тадашњу Југославију ступила на снагу 19. марта 1967. године. Уредба о ратификацији Бечке конвенције о конзуларним односима, *Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми*, бр. 5/66.

конвенције о заштити људских права и стварају посебне системе надзора над примјеном обавеза која је страна уговорница преузела ратификацијом споразума. Након приступања Србије Савјету Европе 3. априла 2003. године и ратификовања Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода,¹⁷ од државе се очекује да обезбједи да права зајемчена Конвенцијом буду у потпуности заштићена од стране надлежних органа. Статут Савјета Европе¹⁸ и Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода су правно обавезни за државе чланице, а прихватање ових докумената представља предуслов за чланство у Савјету Европе. Приступ правди, гарантован међународним споразумима о заштити људских права, обезбјеђује се специфичним обавезама у погледу мјере правне помоћи у кривичним стварима, као и компонентама права на ефикасан правни лијек. Постоји једно ограничење у обиму овог права у Конвенцији у смислу да се односи само на кривичне ствари и грађанска права и специфична људска права регулисана Конвенцијом.

Право на правично суђење и право на приступ правној помоћи представљају основне елементе демократског друштва и владавине права и регулисани су чл. 6. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода. Овим чланом је прописано да „свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама или о кривичној оптужби против њега, има право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним судом, образованим на основу закона. Пресуда се изриче јавно, али се штампа и јавност могу искључити с цијелог или с дијела суђења у интересу

¹⁶ Савјет Европе основан је 1949. године са циљем да промовише идеје о јединству европског континента и очувања достојанства грађана Европе путем поштовања заједничких фундаменталних вриједности.

¹⁷ Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, Rome, 4. XI. 1950, *chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.eods.eu/library/CoE_European%20Convention%20for%20the%20Protection%20of%20Human%20Rights%20and%20Fundamental%20Freedoms_1950_EN.pdf*; 10. мај 2025. Конвенција је потписана 4. новембра 1950. године а ступила је на снагу 3. септембра 1953. године. Србија је ратификовала Конвенцију 2003. године.

Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, измијењене у складу са Протоколом број 11. уз Конвенцију; Протоколом број 4. уз Конвенцију којим се обезбјеђују извјесна права и слободе који нису укључени у Конвенцију и Први протокол уз њу, Протоколом број 6. уз Конвенцију о укидању смртне казне; Протоколом број 7 уз Конвенцију; Протоколом број 12 уз Конвенцију и Протоколом број 13 уз Конвенцију о укидању смртне казне у свим околностима, *Сл. лист СЦГ - Међународни уговори*, бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005 - испр. и *Сл. гласник РС - Међународни уговори*, бр. 12/2010 и 10/2015.

¹⁸ Закон о ратификацији Статута Савјета Европе, *Сл. лист СЦГ - Међународни уговори*, бр. 2/2003.

морала, јавног реда или националне безбједности у демократском друштву, када то захтијевају интереси малољетника или заштита приватног живота странака или у мјери која је, по мишљењу суда, нужно потребна у посебним околностима када би јавност могла да нашкоди интересима правде“. Овим чланом су даље прописана минимална права сваке особе која је оптужена за кривично дјело, међу којима је под тачком ц. предвиђено да „се брани лично или путем браниоца кога сам изабере или, *ако нема довољно средстава да плати за правну помоћ, да ову помоћ добије бесплатно када интереси правде то захтијевају*“.¹⁹ Иначе, чл. 6. заштићена су сљедећа права: право на суд, право на приступ суду, право на непристрасан и независан суд који је установљен законом, право на ефикасан поступак у разумном року, право на јавно изрицање пресуде, претпоставка невиности у кривичном поступку, право да се буде обавијештен о природи и разлозима за оптужбу, право на вријеме за припрему одбране, право на одбрану, *право на правну помоћ*, право на испитивање свједока под једнаким условима за обје стране, *право на бесплатну правну помоћ преводиоца*, право на ефикасно извршење пресуде националног суда.²⁰

У чл. 6. Конвенције прописано је да свако оптужен за кривично дјело има право на одбрану, лично или путем браниоца. Уколико оптужени нема довољно средстава да плати правну помоћ, ову помоћ може добити бесплатно када то налажу интереси правде. У случају лишења слободе, интереси правде у начелу налажу правну помоћ. Право на правично суђење, у грађанским и кривичним поступцима, подразумијева да свако ко је странка у поступку мора имати одговарајућу могућност да изложи свој случај пред судом, а сви докази се морају изнијети у присуству оптуженог, на јавном претресу. Право на бесплатну правну помоћ тумача и превод обухвата и сву документацију доступну прије суђења. Осуђеном лицу се не може наложити да плати трошкове тумача, а надлежни орган може да контролише адекватност друженог превода.²¹

¹⁹ Право на правично суђење обухвата два аспекта овог питања: институционални, који подразумијева независност и непристрасност суда и процедурални, који подразумијева правичност суђења. Чл. 6. Конвенције садржи низ гаранција од којих свака понаособ може бити предмет кршења, односно предмет индивидуалне представке. Те гаранције су сложене и најчешће представљају предмет расправе пред Европским судом за људска права.

²⁰ Став 1. чл. 6. односи се на правично поступање у грађанским и кривичним стварима, док се ставови 2. и 3. овог члана односе искључиво на поступање у кривичним стварима.

²¹ Видети: Vodič za član 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, Pravo na pravično suđenje (krivični aspekt). Ažurirano 31. avgusta 2022. 103. *chrome-extension://*

Као важан међународни документ²² наводи се и *Препорука Комитета министара Савјета Европе бр. R (93) 1 о дјелотворном приступу праву и правди за најсиромашније*. Овим документом препоручено је да владе држава чланица омогуће најсиромашнијим слојевима становништва приступ праву (I), дјелотворан приступ квази - судским мјерама за рјешавање спорова (II) и дјелотворан приступ судовима, посебно кроз следеће: проширење правне помоћи (...) на све судске инстанце и на све процедуре (...), проширење правне помоћи на сиромашне који су апатриди или су странци(...), признавање права на помоћ пружену од одговарајућег заступника (...), олакшавање процедуре за пружање правне помоћи најсиромашнијим (...), разматрање могућности укључивања невладиних организација за пружање правне помоћи.²³

Поред ових докумената, изузетан значај има *Пословник Европског суда за људска права*,²⁴ којим су у посебној глави X под називом „Правна помоћ“ регулисана сва питања пружања правне помоћи пред овим судом. Према Правилу 91, председник вијећа може, на захтјев подносиоца представке по чл. 34. Конвенције или по сопственом нахођењу, одобрити пружање бесплатне правне помоћи подносиоцу поводом представљања предмета од тренутка пријема писмених напомена уговорне стране против које је представка поднијета у складу

efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_6_criminal_srp, 25. април 2025.

²² У Европи је донесен и Акциони план о системима правне помоћи Европског комитета за правну сарадњу из 2002. године. У Општим одредбама у т. 6 прописано је да „у пракси, одговарајући системи правне помоћи су есенцијални да би се омогућио равноправни приступ правди за све и они могу укључивати: пружање правне помоћи, укључујући правно заступање од стране правника; пружање информација и правних савјета у вријеме и на мјесту који узимају потребе корисника, а такође и обезбјеђују да корисници буду у стању да разумију своје адвокате; одбрану оптужених у кривичним предметима; припрему предмета у некривичним предметима и заступање клијената; помоћ клијентима у односу са јавним властима, у оним ситуацијама гдје је правна ствар вјероватно предмет тог односа. Уз то, укључују савјет и помоћ у односу на извршење, односно оспоравање извршења, пресуде, казне или вансудских аранжмана, укључујући захтјеве за ублажавања казне или помиловања. А. Čavoški, А. Knežević Bojović, „Pravna pomoć u okviru Saveta Evrope“, *Pravna pomoć* (ur. Saša Gajin), Beograd 2007, 71.

²³ Preporuka Komiteta ministara Savjeta Evrope br. R (93) 1 o djelotvornom pristupu pravu i pravdi za najsiromašnije, 8. januar 1993., цит.према: I. Krstić, Priručnik o zaštiti migranata u Republici Srbiji, Међународна организација за миграције, Beograd 2018.

²⁴ Пословник о раду Суда, Република Србија, Државно правобранилаштво, Заступник Републике Србије пред Судом за људска права, 17. март 2022. Стразбур, <https://zastupnik.gov.rs/sr/%D0%B5%D1%81%D1%99%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D1%83-%D0%B4%D0%B0>; https://echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf, 15. мај 2025.

с правилом 54. ст. 3. (б) о прихватљивости представке или од истека рока за њихово подношење. У складу са правилом 96, ако је подносиоцу одобрена бесплатна правна помоћ у вези са представљањем његовог/њеног предмета пред вијећем, одобрење има дејство и на заступање пред Великим вијећем. За одобрење правне помоћи, предсједник вијећа треба да буде увјерен да су испуњена два услова: да је правна помоћ неопходна за правилно одвијање поступка пред вијећем и да подносилац нема довољно средстава да надокнади потребне трошкове у цјелини или дјелимично (Правило 92). Како би се утврдило да ли подносиоци представки располажу довољним средствима да надокнаде потребне трошкове, од њих ће се тражити да попуне образац у коме наводе своје приходе, капиталне удјеле и сва новчана давања у вези са издржаваним лицима, као и све друге новчане обавезе. Ову изјаву овјерава надлежни државни орган.

Савјет Европе донио је још два важна документа о регулисању обезбјеђења бесплатне правне помоћи грађанима у процесу приступа правди. То су: Европски уговор о међудржавном преносу захтјева за бесплатну правну помоћ²⁵ и Резолуција Одбора министара Савјета Европе(78) 8 о бесплатној правној помоћи.²⁶ Европски уговорј који су потписале државе у саставу Савјета Европе, у чл. 1. прописује да свака особа која има уобичајено пребивалиште на територији једне државе потписнице и хоће да поднесе захтјев за бесплатну правну помоћ у грађанским, трговачким или управним стварима на територији друге државе потписнице уговора - може за то поднијети захтјев у држави свога пребивалишта која ће упутити захтјев за бесплатну правну помоћ тој другој држави. У Дијелу 1 Додатка Резолуције наведено је да нико не би требало да буде онемогућен да тражи или брани своја права пред судом у вези грађанских, трговачких, управних, социјалних и фискалних спорова, при чему треба узети у обзир материјално стање особе и претпостављене трошкове поступка. Такође, потребно је осигурати могућност приговора на одлуку којом је одбијен захтев за бесплатну правну помоћ. Држава је одговорна за финансирање бесплатне правне помоћи.

²⁵ European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid Strasbourg, 27.1.1977 *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rm.coe.int/16800-77322*, 16. мај 2025.

²⁶ Resolution (78) 8 on Legal aid and Advice (Adopted by the Committee of Ministers on 2 March 1978 at the 284th meeting of the Ministers' Deputies), Council of Europe, Committee of Ministers, *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rm.coe.int/coe-rec-78-8-on-legal-aid-and-advice/1680a72d4d*, 16. мај 2025

Европска унија, основана Уговором у Мастрихту 1992. године,²⁷ начинила је значајно прогресивно приближавање политичким и културолошким ставовима и обљежјима држава чланица, како би се утврдила нека заједничка питања везана за вођење спољних послова и регулисање правосуђа. Најзначајније реформе у области међународне кривичноправне сарадње утврђене су Уговором у Мастрихту, и то у 4. дијелу (трећи стуб) који подржава циљ по коме „грађанима треба обезбиједити висок ниво сигурности унутар области слободе, безбједности и правде, развијањем заједничке акције међу државама чланицама на пољима политичке и правосудне сарадње у кривичним стварима, уз превенцију и сузбијање расизма и ксенофобије“.

О питањима бесплатне правне помоћи на нивоу ЕУ усвојено је неколико значајних докумената. Европска повеља о основним правима [(2000/С; 364/01; Nice, 7/12/2000)²⁸, постала је правно обавезујућа након Лисабонског споразума] у свом чл. 47 прописује „Право на дјелотворно правно средство и поштено суђење“. Према тексту Повеље, „правна помоћ биће доступна онима који немају основна средства и којима је таква помоћ потребна да би им обезбиједила ефикасан приступ правди“.

Оквирна одлука о положају жртве у кривичним поступцима (*the Framework Decision on the standing of victims in criminal proceedings*) донијета је 22. марта 2001. године.²⁹ Пун опсег заштите загарантован Одлуком почео је да се примјењује тек после четири године. Мјере у циљу умањења тешкоћа око примјене Одлуке у локалним заједницама и обезбјеђивање приступа бесплатној правној помоћи ступиле су на снагу тек марта 2004. године, док је промоција медијације била предвиђена за 2006. годину. У чл. 6. под називом „Посебна помоћ жртвама“ прописано је да ће свака држава чланица обезбиједити да жртве имају приступ правном савјету како је то наведено у чл. 4 (1)(f)(iii) који ће бити пружен без накнаде када се то захтијева, узимајући у обзир њихову улогу у поступцима и, гдје је то пригодно, приступ правној помоћи како је то наведено у чл. 4. (1)(f)(ii) у случајевима када жртве имају статус странке у кривичном поступку.

²⁷ Treaty on European Union – Contents *Official Journal C 191, 29/07/1992 P. 0001 – 0110*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT>, 16. мај 2025.

²⁸ Повеља Европске уније о основним правима (2016/с 202/02), *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefj ndmkaj/https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/povelja_osnovna_prava_jul_20.pdf*, 16. мај 2025.

²⁹ Оквирна одлука Савјета Европске уније о положају жртва у кривичном поступку, од 15. марта 2001. о положају жртва у кривичном поступку (2001/220/JHA), Службени гласник Европске заједнице, 22. март 2001. <https://cref.pars.rs/drugi-relevantni-mi-i-ac/134-eu-zrtve-u-kp/909-eu-oo-zrtve-u-krivicnom-postupku>, 13. мај 2025.

Директивом 2002/8/ЕС за унапређење приступа правди у прекограничним споровима путем утврђивања минимума заједничких правила која се односе на правну помоћ у таквим споровима,³⁰ од 27. јануара 2003. године, наглашено је да недостатак финансијских средстава нити потешкоће прекограничне природе - не смију да угрозе ефикасан приступ правди.

Србија је као члан Савјета Европе и Уједињених нација 2018. године, баштинећи добру праксу међународних докумената који су ратификовани још у СФРЈ, а затим у СРЈ, донијела као самостална држава свој Закон о бесплатној правној помоћи³¹ и низ пратећих подзаконских аката.³² У чл. 61. овог закона наведено је да ће се с примјеном Закона отпочети 1. октобра 2019. године. Циљ овог закона је да се сваком лицу омогући дјелотворан и једнак приступ правди (чл. 2). Облици бесплатне правне помоћи предвиђени су за чак 13 категорија лица, која спадају управо у рањиве друштвене групе, недовољно видљиве, чији је положај често маргинализован (чл. 4). Посебно је важно за грађанство да се као пружаоци бесплатне правне подршке, осим јавних билежника и посредника наводе и правни факултети (чл. 16). Улога академске заједнице и академског правничког образовања и

³⁰ Директива 2002/8/ЕЦ за унапређење приступа правди у прекограничним споровима путем утврђивања минимума заједничких правила који се односе на правну помоћ у таквим споровима. Council Directive 2002/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes. Official Journal L 26/41, 31/01/2003. Стратегија развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији, *Сл. гласник Републике Србије*, бр. 74/2010, [http:// demo. paragraf. rs/demo/ combined/Old/ t/t2010_10/t10_0226.htm](http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2010_10/t10_0226.htm), 16. мај 2025.

³¹ Закон о бесплатној правној помоћи, *Сл. гласник Републике Србије*, бр. 87/2018.

³² Уредба о тарифи за пружање бесплатне правне помоћи, *Сл. гласник Републике Србије*, 74/2019; Правилник о поступку плаћања накнаде за бесплатну правну помоћ и начину и поступку враћања примљених новчаних средстава, *Сл. гласник Републике Србије*, 80/2019; Правилник о начину вођења евиденције органа управе јединице локалне самоуправе о захтјевима за одобравање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке, *Сл. гласник Републике Србије*, 68/2019; Правилник о упућивању подносиоца захтјева на пружаоца бесплатне правне помоћи, *Сл. гласник Републике Србије*, 68/2019; Правилник о организацији и начину спровођења обуке за примјену Закона о бесплатној правној помоћи, *Сл. гласник Републике Србије*, 68/2019; Правилник о изгледу и ближој садржини обрасца захтјева за одобравање бесплатне правне помоћи, *Сл. гласник Републике Србије*, 68/2019; Правилник о начину вођења евиденције о пруженој бесплатној правној помоћи и бесплатној правној подршци, *Сл. гласник Републике Србије*, 68/2019; Правилник о начину уписа у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и вођењу Регистра, *Сл. гласник Републике Србије*, 68/2019; Одлука о оснивању Савјета за праћење система бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке, *Сл. гласник Републике Србије*, 67/2021, 104/2021). Подзаконски прописи доступни су на сљедећем линку: <http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstin a/zakon/2018/87/15/reg.>, 19. мај 2025.

овде долази до изражаја тако што пружањем бесплатне правне подршке правни факултети пружају опште правне информације и попуњавају формуларе (чл. 12) корисницима бесплатне правне помоћи који су остварили право на бесплатну правну помоћ (чл. 8).³³

3. НЕКА ИСКУСТВА О ПРИСТУПУ ПРАВДИ ЗА СВЕ У СРБИЈИ

Човјек, као природно и друштвено биће, тежи задовољавању својих потреба, које се мијењају, у зависности од економских, социјалних, културних и технолошких могућности и стања у друштву. Друштвени процеси, попут урбанизације и индустријализације, утицали су да се обим и квалитет људских потреба прошири, али је временом наметнута и тежња да друштво организовано, путем институција, омогући задовољавање нарасталих потреба и онда када појединци то сами тешко или уопште не могу да чине. Потребе становништва једне земље настају и задовољавају се у одређеним друштвеним, историј-

³³ Законски оквир пружања бесплатне правне помоћи, осим основног Закона о бесплатној правној помоћи из 2018. године, чине: Устав Републике Србије, *Сл гласник Републике Србије*, бр. 98/2006, 16/2022 – Одлука о проглашењу Уставног закона за спровођење Акта о промјени Устава Републике Србије - Амандмани I - XXIX - *Сл гласник Републике Србије*, бр. 115/2021, који одредбом члана 67. гарантује право на правну помоћ, коју пружају адвокатура, као самостална и независна служба и службе правне помоћи које се оснивају у јединицама локалне самоуправе, док се законом одређује када је правна помоћ бесплатна. Законик о кривичном поступку, *Сл гласник Републике Србије*, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 и 62/2021 прописује остваривање права на обавезну одбрану (чл. 74.), права на одбрану сиромашног (чл. 77.) и право на пуномоћника оштећеног као тужиоца (чл. 59.). Закон о малољетним учиниоцима кривичних дјела и кривичноправној заштити малољетних лица, *Сл гласник Републике Србије*, 85/2005 одредбом чл. 154. прописује право на обавезног пуномоћника малољетног лица. Закон о парничном поступку, *Сл гласник Републике Србије*, бр. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014, 87/2018, 18/2020 и 10/2023 прописује право на бесплатну правну помоћ кад је странка потпуно ослобођена од плаћања трошкова поступка (чл. 168. став 2.) и право на бесплатног пуномоћника (чл. 170.). Закон о азилу и привременој заштити, *Сл гласник Републике Србије*, бр. 24/2018 одредбом чл. 56. тражиоцима азила гарантује право на бесплатну правну помоћ и заступање. Закон о спречавању насиља у породици, *Сл гласник Републике Србије*, бр. 94/2016 и 10/2023 одредбом чл. 30. прописује право на бесплатну правну помоћ жртвама насиља у породици и жртвама кривичног дјела из овог закона. Закон о адвокатури, *Сл гласник Републике Србије*, бр. 31/2011 и 24/2012) одредбом чл. 66. став 1. тачка 7. прописује као посао адвокатске коморе да организују пружање бесплатне правне помоћи, у складу са законом. Закон о локалној самоуправи, *Сл гласник Републике Србије*, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021 одредбом чл. 20. став 1. тачка 11 као надлежност општине прописује да образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних вијећа. https://www.mpravde.gov.rs/sr/tekst/32_939/godisnji-izvestaj-ministarstva-pravde-o-pruzanju-besplatne-pravne-pomoci.php, 19. мај 2025.

ским и свакако ситуационим околностима. Уколико су друштвени услови релативно постојани дуже, постоји основ за развој одређеног круга потреба које излазе из оквира егзистенцијалног минимума и утичу на побољшање квалитета свакодневног живљења.

Од деведесетих година 20. вијека, када су наступиле драстичне промјене у државној организационој структури на бившем јединственом простору југословенске државе, дошло је до успостављања таквих социјалних разлика које су условљене различитим друштвеним статусом новонасталих и реструктурираних слојева богатих и осиромашних грађана. На домаћем простору, почев од посљедњих ратова па све до уласка у 21. вијек, и сада већ на прагу завршетка његове прве четвртине, осиромашени средњи слој, који је некада могао успјешно и легално да задовољи своје разноврсне потребе, много веће од егзистенцијалног минимума, изгубио је економску моћ и свој утицај на различите сфере друштвеног живота. Прерасподјела богатства, појава фрустрације усљед немоћи задовољавања устаљених потреба, нове вриједносне категорије и културне промјене, морале су бити преточене у законски остварив слоган приступ правди за све.

Остваривање бесплатне правне помоћи у Србији могуће је сагледати и кроз неколико нестандартних приступа, више склоних хуманистичким методама него стриктно нормативистичким погледима кроз формализовани и статистички приступ забиљежених појединачних случајева пружања бесплатне правне помоћи, као годишње извјештаје Министарства правде о пруженој бесплатној правној помоћи.³⁴

На академском нивоу, с пажњом посвећеном образовању правника, основане су правне клинике на свим правним факултетима у Србији. Правна клиника (*Legal Clinic, Law Clinic, Law School Clinic*) је програм правничког школовања, који обезбјеђује непосредно правничко искуство студентима правних факултета, а истовремено опслужује различите клијенте, којима је потребно пружање правне помоћи. Обично се на челу правних клиника налазе клинички професори, односно предавачи клиничког правничког образовног програма. Правне клинике најчешће поступају по принципу *pro bono*, у одређеним правним питањима, чиме се обезбјеђује бесплатна правна помоћ клијентима.³⁵

³⁴ Годишњи извештај Министарства правде о пружању бесплатне правне помоћи. <https://www.mpravde.gov.rs/sr/tekst/32939/godisnji-izvestaj-ministarstva-pravde-o-pruzanju-besplatne-pravne-pomoci.php>, 11. мај 2025.

³⁵ Legal clinics Serving People, Improving Justice, Open Society, Justice Initiative, <https://www.justiceinitiative.org/publications/legal-clinics-serving-people-improving-justice>, 26. април 2025.

Један од неопходних услова, који обезбјеђује запошљавање и компетенције дипломираних студената права, у условима тржишне економије и тржишта радне снаге, налази се у самом питању примјене и савладавања практичног рада за студенте, као и њихове успјешне припреме за обављање професионалне активности правника. Због тога, студенти на правним клиникама имају могућност да, пружајући правну помоћ, уче правничке вјештине, тако што: врше истраживања, износе правне аргументе и савладавају протоколе пријема клијената.

Примјеном интерактивних метода у оквиру правних клиника, остварује се овладавање практичним правничким вјештинама. Тако, на правним клиникама студенти, уз помоћ својих наставника, као и практичара, интервјуишу и консултују клијенте, овладавају техником писања правних докумената, усвајају кодекс правне етике, овладавају вјештином информационе технологије и правне информатике, упознају основне елементе психологије суђења и стичу сазнања из области заштите људских права на националном и на међународном плану.

Студенти, такође, развијају вјештине рјешавања правних ствари, што захтијева од њих да, уз помоћ професора и адвоката, синтетишу компоненте свог теоријског правничког образовања. Кроз тај процес, они стичу неопходно самопоуздање, и то онако како савладавају прелаз од статуса студента права ка статусу правника који примјењује право.³⁶

Посебан значај за студенте права приликом учешћа у раду правних клиника, у домену промјена домаћег законодавства, као и читавог образовног процеса, огледа се у организовању правних савјетовалишта, гдје студенти, радећи заједно са својим професорима и искусним правницима практичарима, припадницима различитих правничких професија и правничких специјализација, рјешавају животне проблеме клијената и савјетују их како да најбоље остваре своја права. Ово је сегмент драгоцјеног искуства из туђих живота, који ће младим људима, будућим правницима, олакшати да уоче у пракси многе животне ситуације, које без личног доживљаја, у свом узрасном добу, можда нису ни могли да искусе. Због тога је учешће у раду мултидисциплинарно постављених правних клиника на факултету, неопходан почетак правничког искуства и искорак у стварни живот.³⁷

³⁶ UNM School of Law, „About the Clinic – Plinical Goals“, <https://lawschool.unm.edu/clinic/about/index.html>, 1. Новембар 2024.

³⁷ М. Костић, Д. Димовски, И. Илић, *Мобилна правна клиника: од институције ка жртви*, Центар за публикација Правног факултета, Ниш 2014.

Почетак рада Правне клинике на Правном факултету Универзитета у Нишу обиљежило је оснивање Клинике за грађанско право 2002. године, као посебног облика факултативне наставе. У досадашњем периоду, у оквиру Правне клинике развијене су: Клиника за грађанско право, Клиника за заштиту права жена, Општа правна клиника и Мобилна правна клиника, Правна клиника за заштиту од дискриминације и Правна клиника за управно право. До 2005. године, клиничка обука реализована је примјеном симулација и других разноврсних метода интерактивног рада. Стечено искуство омогућило је да се установи Огледна адвокатска канцеларија, у којој су студенти, под надзором професора и адвоката, пружали бесплатну правну помоћ стварним клијентима/клијенткињама. Огледна адвокатска канцеларија опремљена је према *Model standards in clinical legal education: live-client clinics*. Поред тога, Правна клиника је постала и опстала као партнер на пројектима пружања бесплатне правне помоћи у Адвокатској комори Ниша, сада већ 20 година.³⁸

Осим академске заједнице, чији допринос остваривању бесплатне правне подршке није довољно видљив, значајно је и како респектабилни медији, штампани или у електронском облику, извјештавају и едукују грађанство о постојању нормиране бесплатне правне помоћи. Уписивањем три кључне ријечи *бесплатна правна помоћ* у архив дневног листа *Политика*, јавља се 38 наслова, у периоду од 2006. године до данас. Један од посљедњих, који уједно води и неминовности закључка опсегом омеђених страница научног чланка, носи наслов: „Хил и Жиофре: Могућност да правда буде доступна свима мјерило

³⁸ Искуства о раду Правне клинике Правног факултета у Нишу преточена у академске напise: D. Dimovski, M. Kostić, F. Mirić, *Mobilna pravna klinika: pružanje pravne pomoći u uslovima terenskog rada*, Centar za publikacija Pravnog fakulteta, Niš 2017; М Костић, „Правна клиника као метод наставе и пружања бесплатне правне помоћи“, *Социјална мисао*, Београд, јануар/март 2010, 67–77; М. Костић, „Правна клиника као метод наставе/учења и/или пружања бесплатне правне помоћи на Правној клиници Правног факултета у Нишу“, *Правна клиника за заштиту права жена - норме и пракса*, (ur. Slobodanka Konstantinović Vilić), Autonomni ženski centar, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Beograd-Niš 2013, 31–38; М. Костић, V. Vilić, „Zlostavljanje na radnom mestu - mobing i sajber mobbing“, *Правна клиника за заштиту права жена - норме и пракса*, (ur. Slobodanka Konstantinović Vilić, Autonomni ženski centar, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Beograd-Niš 2013, 113–130; М. Костић, „Dva modela sudske zaštite od nasilja u porodici“, *Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi*, (prir. Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić), Centar za publikacija Pravnog fakulteta, Niš 2014, 237–252; М. Костић, „Правна клиника као метод наставе“, *Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi*, (prir. Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić), Centar za publikacija Pravnog fakulteta, Niš 2014, 11–28.

квалитета правног система“.³⁹ Преносећи исказана промишљања највиших званичника САД, Европске уније и Србије речено је да је могућност да право и правда буду доступни сваком човјеку, без обзира на материјалне могућности, мјерило квалитета правног система. Законом о бесплатној правној помоћи из 2018. године, а од примјене до 2024. године протекло је пет година, формализован је институт, а то људско право које је заштићено и Уставом као и другим међународним уговорима потписаним под окриљем Уједињених нација и Савјета Европе, постало је и нормативно доступно грађанима, дакле не више само као утопијски стандард или недостижни циљ ентузијаста.

4. ЗАКЉУЧАК

Право на приступ правди је дио права на фер и правично суђење које се, рашчлањено, посматра као: право на правну помоћ која се може састојати у давању правних информација, давању правних савјета, састављању поднесака и исправа и заступању пред судом. Посебни значај у оквиру правне помоћи има право на бесплатну правну помоћ оним лицима која немају довољно сопствених средстава да себи омогуће правну заштиту, као маргинализоване групе људи оптерећене сиромаштвом.

Република Србија је прије усвајања нормираног правног оквира за пружање бесплатне правне помоћи усвојила сва релевантна међународна правна документа из ове области, а затим донијела и свој Закон о бесплатној правној помоћи чија се примена приближава шестој години, дакле октобра 2025. године.⁴⁰ Слично оснивању алиментационог фонда као потенцијалног законског рјешења у случајевима избјегавања плаћања алиментације,⁴¹ неопходно је основати специјализо-

³⁹ „Хил и Жиофре: Могућност да правда буде доступна свима мерило квалитета правног система“. *Политика* (дигитално издање), сриједи, 2. 10. 2024. <https://www.politika.rs/scc/clanak/635526/>, 17. мај 2025.

⁴⁰ У Солуну је 21. јуна 2003. године одржан самит Европска унија – Западни Балкан, који се сматра једним од најзначајнијих догађаја у контексту европских интеграција земаља региона. Тога дана лидери Европске уније и њених држава чланица, као и тада приступајућих земаља, заједно са лидерима Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније и Србије и Црне Горе усвојили су Декларацију у којој се први пут недвосмислено потврђује европска перспектива за све западнобалканске државе. Од тога датума јавио се слоган „Будућност Балкана је у Европској унији“. Та реченица из усвојене Декларације је обиљежила Солунски самит 2003. године и траје већ пуне 22 године.

⁴¹ Ј. Vulinović, Alimentacioni fond kao potencijalno zakonsko rešenje problema izbegavanja plaćanja alimentacije: Fond bi isplatio novac detetu a potom pokrenuo postupak da taj iznos nadoknati roditelj koji ne plaća alimentaciju, *Paragraf*, Beograd 2023, <https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/140623/140623-vest4.html>, 17. мај 2025.

вану институцију, комисију, тијело, на државном нивоу, са стриктно одређеним правилима контроле и ревизије трошења и прилива финансијских средстава усмјерених на случајеве реализовања бесплатне правне помоћи.

Донације добротворних друштава или иностране донације наших грађана треба да буду саставни дио фонда. Такође, не постоји ниједна етичка или правна препрека да електронски медији са националном фреквенцом не буду укључени са сталним недјељним програмима о свим достигнућима, значају и устројавању принципа владавине права, при чему грађани морају бити упознати и са свим донетима домаћег законодавства које им таква права гарантује.

Принцип правда за све јасно је уграђен код нас у академско правничко образовање и кроз примјену у пракси. Треба га учинити медијски и стручно видљивијим за све осиромашен и маргинализоване групе људи. И, како то мислено каже Давид Лагеркранц: „Али, све док се ми који вјерујемо у либерални свијет и људска права не клонимо страха, нити се миримо са унутрашњим изгнанством“,⁴² саосјећање и осјећај за правду, као правно утемељени циљеви и инструмент квалитета живота људи – морају да буду унапређивани.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ

Библиографске референце

1. Beate, Schön, Britta, *So findest Du den richtigen Anwalt*, Finanztip 2024;
2. Ботнев, Владимир Константинович, *Квалифицированная юридическая помощь как конституционно-правовая гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина*, автореферат, Москва 2013;
3. Vuković, Danilo, Golubović, Katarina, Vujić, Katarina, Milenković, Marko, Antonijević, Milan, *Pristup pravdi i besplatna pravna pomoć u Srbiji - izazovi i reforme*, YUCOM Komitet pravnika za ljudska prava, SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu, Beograd 2013;
4. Кирилловых Андрей Александрович, „Участники системы бесплатной юридической помощи: правовые аспекты организации деятельности“, *Право и экономика*, № 7, 2012;
5. Константиновић-Вилић, Слободанка, Костић, Миомира, Миладиновић, Душица, *Право на правну помоћ и квалитет правне помоћи пружене грађанима у кривичном поступку и поступку издржавања казне*, Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације, Ниш 2007;

⁴² С. Прерадовић, „Сумња у оно што радим штити ме од ароганције“, Политика (Култура), Београд 2025, 19.

6. Krstić, Ivana, *Priručnik o zaštiti migranata u Republici Srbiji*, Међународна организација за миграције, Београд 2018;
7. Костић, Миомира, Димовски, Дарко, Илић, Иван, *Мобилна правна клиника: од институције ка жртви*, Центар за публикација Правног факултета, Ниш 2014;
8. Montesanti, Stephanie, R., Abelson, Julia, Lavis, John, N., Dunn, James R., „Enabling the Participation of Marginalized Populations: Case Studies from a Health Service Organization in Ontario, Canada”, *Health Promotion International*, 32(4), 2016;
9. Плетень, Анна Сергеевна, *Конституционално право на бесплатну юридическу помоћ и механизам его реализацији в современной России*, автореферат, Москва 2008;
10. Прерадовић, Светлана, „Сумња у оно што радим штити ме од аргументације“, *Политика (Култура)*, Београд 2025;
11. Пресняков, Михаил Вячеславович, „Получатели бесплатной юридической помощи в Российской Федерации“, *Закон*, № 11, 2012;
12. Raynauld, Vincent, Richez, Emmanuelle, Wojcik, Stéphanie, „Les groupes minoritaires et/ou marginalisés à l'ère numérique. Introduction”, *Terminal*, 127, 2020,
13. Резник Елена Сергеевна, „Бесплатная юридическая помощь: актуальные вопросы доступности и качества“, *Право и политика*, № 9, 2018;
14. Tabuteau, Audrey, *Où trouver une première aide juridique gratuite? Le Particulier* 2021;
15. Čavoški, Aleksandra, Knežević Bojović, Ana, „Pravna pomoć u okviru Saveta Evrope“, *Pravna pomoć* (ur. Saša Gajin), Београд 2007;
16. Williams, Melissa S., *Voice, trust, and memory: Marginalized groups and the failings of liberal representation*. Princeton, NJ: Princeton University Press 1998;
17. Wimmer, Christopher, *Die Marginalisierten. (Über-)Leben zwischen Mangel und Notwendigkeit*. Beltz Juventa, Weinheim 2023;
18. Шереметова, Галина Сергеевна, *Право на бесплатну юридическу помоћ в гражданском процессе*, автореферат, Екатеринбург 2014.

Правни и интернет извори

1. „Хил и Жиофре: Могућност да правда буде доступна свима мерило квалитета правног система“. *Политика* (дигитално издање), среда, 2. 10. 2024. <https://www.politika.rs/scc/clanak/635526/>, 17. мај 2025;
2. *Access to Justice in Central and Eastern Europe*, *European Forum on Access to Justice*, Forum Report, 5-7 December 2002, Budapest, Hungary, 5. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pilnet.org/wp-content/uploads/2020/04/Access-to-Justice-in-CEE-Forum-Report-2.pdf>, 12. мај 2025;

3. Civil Liberties Union for Europe, *Was ist Marginalisierung? Definition und Lösungsstrategien*. 5. Oktober 2021;
4. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, Rome, 4.XI.1950 *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.eods.eu/library/CoE_European%20Convention%20for%20the%20Protection%20of%20Human%20Rights%20and%20Fundamental%20Freedom%201950_EN.pdf*, 10. мај 2025.
5. Direktiva 2002/8/EC за unapređenje pristupa pravdi u prekograničnim sporovima putem utvrđivanja minimuma zajedničkih pravila koji se odnose na pravnu pomoć u takvim sporovima Council Directive 2002/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes. Official Journal L 26/41, 31/01/2003. Strategija razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji, *Sl. glasnik RS*, br. 74/2010, *http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2010_10/t10_0226.htm*, 16. мај 2025;
6. European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid Strasbourg, 27.I.1977 *chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rm.coe.int/1680077322*, 16. мај 2025;
7. European Western Balkans, “20 godina od Solunskog obećanja evropske perspektive Zapadnog Balkana”, 21. 6. 2023. from: *https://europeanwesternbalkans.rs/20-godina-od-solunskog-samita-na-kome-je-potvrđena-evropska-perspektiva-zemalja-zapadnog-balkana/*, 6. мај 2025;
8. Legal clinics Serving People, Improving Justice, Open Society, Justice Initiative, *https://www.justiceinitiative.org/publications/legal-clinics-serving-people-improving-justice* 26. април 2025;
9. Pravo na kontakt sa advokatom radi pokretanja postupka kao element prava na sud. Presuda u slučaju *Golder protiv Ujedinjenog Kraljevstva*. *https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-100750%22]}*, 15. мај 2025;
10. Resolution (78) 8 on Legal aid and Advice (Adopted by the Committee of Ministers on 2 March 1978 at the 284th meeting of the Ministers' Deputies), Council of Europe, Committee of Ministers, *chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rm.coe.int/coe-rec-78-8-on-legal-aid-and-advice/1680a72d4d*, 16. мај 2025;
11. Treaty on European Union – Contents *Official Journal C 191*, 29/07/1992 P. 0001 – 0110, *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT*, 16. мај 2025;
12. Vodič za član 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, Pravo na pravično suđenje (krivični aspekt) Ažurirano 31. avgusta 2022. 103. *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_6_criminal_srp*, 25. април 2025;

13. Vulinović, Jelena, Alimentacioni fond kao potencijalno zakonsko rešenje problema izbegavanja plaćanja alimentacije: Fond bi isplatio novac detetu a potom pokrenuo postupak da taj iznos nadoknati roditelj koji ne plaća alimentaciju, *Paragraf*, Београд 2023, <https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/140623/140623-vest4.html>, 17. мај 2025;
14. Годишњи извештај Министарства правде о пружању бесплатне правне помоћи. <https://www.mpravde.gov.rs/sr/tekst/32939/godisnji-izvestaj-ministarstva-pravde-o-pruzanju-besplatne-pravne-pomoci.php>, 11. мај 2025;
15. Закон о бесплатној правној помоћи, *Сл. гласник Републике Србије*, бр. 87/2018;
16. Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, измењене у складу са протоколима;
17. Закон о ратификацији Статута Савета Европе, *Сл. лист СЦГ - Међународни уговори*, бр. 2/2003;
18. Оквирна одлука Савјета Европске уније о положају жртава у кривичном поступку од 15. марта 2001. о положају жртава у кривичном поступку (2001/220/ЈХА), Службени гласник Европске заједнице, 22. март 2001. <https://cref.pars.rs/drugi-relevantni-mi-i-ac/134-eu-zrtve-ukp/909-eu-oo-zrtve-u-krivicnom-postupku>, 13. мај 2025;
19. Основни принципи УН о улози адвоката, *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://aks.org.rs/aks/wpcontent/uploads/2014/04/osnovni_principi_o_ulozi_advokata.pdf*, 19. мај 2025;
20. Повеља Европске уније о основним правима (2016/c 202/02), *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/povelja_osnovna_prava_jul_20.pdf*, 16. мај 2025;
21. Трамп жели да угаси УСАИД, *Политика on line*, 06.02.2025. <https://www.politika.rs/scc/clanak/659360>, 14. мај 2025;
22. Уредба о ратификацији Бечке конвенције о конзуларним односима, *Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми*, бр. 5/66.

Full professor Miomira P. Kostić, LL.D.

Faculty of Law, University of Niš

Associate Professor Marina M. Simović, LL.D.

Faculty of Legal Sciences of the Pan-European
University "Apeiron" in Banja Luka,
Ombudsman for Children of the Republic of Srpska

AVAILABILITY OF FREE LEGAL ASSISTANCE TO MARGINALIZED SOCIAL GROUPS—EXPERIENCES OF SERBIA DUE TO POSITIVE LEGISLATION

Summary

In the 1950s in the countries of Western Europe and the 1990s in the countries of Eastern Europe, a step was taken from democracy to constitutional democracy. European societies and states, in their further development towards the 21st century, have accepted that there are some rules that are of such importance that they cannot and must not be changed by the will of government representatives. In Serbia, a clear legal framework is in force, created by the ratification of important international documents on human rights, which provide effective legal protection and the right to a fair trial, and together form the basis of a democratic society. Access to justice, i.e. the provision of legal protection to every citizen, is not possible if all citizens do not have the means to cover the costs of legal assistance from professionals.

The need to provide legal assistance arises in both criminal and civil matters. The possibility of providing legal assistance in criminal matters should be expanded so as to ensure the right to a lawyer, i.e. a legal advisor, when the restriction of freedom is certain; then, a clear financial and substantive criterion for the provision of financial aid based on poverty must be established, and that legal aid in civil litigation must also be provided. Hence, the theme of the conference, and the subject of this work, is the observation of the availability of free legal aid to marginalized groups of the population who do not have enough resources to provide themselves or their loved ones with quality professional help in the area of exercising their guaranteed rights. It is important to illustrate how the media in Serbia report on the availability of justice through free legal aid, as well as how the issue of the availability of justice is clearly explained to the citizens of Serbia and what is the influence of the EU in that process.

The right of access to justice is a part of the right to a fair and just trial, which, broken down, can be seen as: the right to legal assistance, which can consist of providing legal information, giving legal advice, compiling submissions and documents and representing in court. Of particular importance within legal aid is the right to free legal aid for those persons who do not have enough of their own resources to provide themselves with legal protection, as marginalized groups of people burdened by poverty. Before the adoption of the standardized legal framework for the provision of free legal aid, the Republic of Serbia adopted all relevant international legal documents in this area, and then passed its Law on Free Legal Aid, the implementation of which is approaching its sixth year, i.e. in October 2025. Similar to the establishment of an alimony fund as a potential legal solution in cases of avoiding the payment of alimony, it is necessary to establish a specialized institution, commission, body, at the state level, with strictly defined rules of control and audit of spending and inflow of financial resources aimed at cases of realization of free legal aid.

Donations from charities or foreign donations from our citizens should be an integral part of the fund. Also, there is no ethical or legal obstacle for electronic media with a national frequency not to be included with constant weekly programs on all achievements, importance and establishment of the rule of law principles, whereby citizens must be familiar with all the scope of domestic legislation that guarantees them such rights. The aim of this work is to point out the normative data and consistency in terms of domestic legal and by-law norms to provide every person with effective and equal access to justice, especially marginalized social groups. The applied methods in the work are normative, descriptive and case analysis.

Key words: *Free Legal Aid; The Media; Vulnerable Social Groups; Serbia; EU Integration.*